

O'ZBEKISTON VA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDA

Xojiboqiyeva Niginaxon O'tkir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetining
Jizzax filiali "Iqtisodiyot" yo'nalishi 4-bosqich talabasi

xojiboqiyevanigina@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasining roli va ahamiyatini tahlil qiladi. Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlar, qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etishdagi yutuqlar va xalqaro tajribadan foydalanish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mamlakatning barqaror rivojlanish yo'lida duch kelayotgan qiyinchiliklar va ularni yengish yo'llari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya, ekologik barqarorlik, iqtisodiy samaradorlik, iqlim o'zgarishi, xalqaro tajriba.

Dunyo miqyosida ekologik muammolar, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslarning kamayishi iqtisodiy faoliyatni qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. Shu ma'noda, "yashil iqtisodiyot" iqtisodiy o'sishni atrof-muhit barqarorligi bilan uyg'unlashtiradigan model sifatida ilgari surilmoqda. O'zbekiston ham ushbu yo'nalishda sezilarli yutuqlarga erishishga intilmoqda.

Yashil iqtisodiyot insoniyatning atrof-muhitga zarar yetkazmasdan rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, u quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish – shamol, quyosh, biomassa va gidroenergiya kabi manbalar.

Iqlim o'zgarishining oldini olish – CO2 chiqindilarini kamaytirish va uglerodsiz iqtisodiyotni rivojlantirish.

Tabiiy resurslardan samarali foydalanish – resurslarni isrof qilmasdan, ularni qayta ishlash va ko'paytirish.

Ekologik toza texnologiyalarni joriy etish – ishlab chiqarish jarayonlarida energiyani tejaydigan va chiqindilarni kamaytiradigan texnologiyalardan foydalanish.

O'zbekistonning iqtisodiyoti ko'p jihatdan qishloq xo'jaligi va tabiiy resurslarga bog'liq bo'lib, u ekologik muammolarning yechimini talab qiladi. Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish quyidagi maqsadlar uchun zarur:

Suv va yer resurslarini himoya qilish – Orolbo'yi hududlarini ekologik tiklash va qishloq xo'jaligidagi suv sarfini kamaytirish.

Energiya samaradorligini oshirish – energiya sarfini kamaytirish va energiya balansini qayta tiklash.

Tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish – iqlim o'zgarishi tufayli yuzaga keladigan salbiy oqibatlarining oldini olish.

O'zbekiston hukumatining yashil iqtisodiyot yo'nalishida amalga oshirayotgan choralari quyidagilardan iborat:

Quyosh elektr stansiyalari qurilishi O'zbekiston 2030-yilga qadar elektr energiyasining 25 foizini qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olishni maqsad qilgan. Masalan, Samarqand, Jizzax va Surxondaryoda yirik quyosh elektr stansiyalari qurilmoqda.

Orolbo'yi hududini tiklash Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar ko'magida Orol dengizi hududida ko'chat ekish va tuproqni melioratsiya qilish loyihalari amalga oshirilmoqda.

Energiya samaradorligi dasturlari 2020-2025-yillarda energiya resurslaridan oqilona foydalanishni rag'batlantiruvchi qonunlar qabul qilindi. Misol uchun, binolarni issiqlik izolyatsiyasi orqali energetik samaradorligini oshirish bo'yicha milliy dasturlar ishlab chiqildi.

Xalqaro hamkorlik va investitsiyalarni jalb qilish Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa tashkilotlar yordamida O'zbekistonga yashil texnologiyalar kiritilmoqda. Ushbu texnologiyalar energiya va suvdan foydalanishni optimallashtiradi.

Xitoy, Germaniya va Janubiy Koreya yashil iqtisodiyot tamoyillarini muvaffaqiyatli joriy qilgan mamlakatlar hisoblanadi. Ularning tajribasi O'zbekistonda quyidagi yo'nalishlarni kuchaytirishga imkon beradi:

Qayta tiklanadigan energiya bo'yicha texnologiyalarni import qilish.

Barqaror transport tizimini rivojlantirish.

Tabiiy resurslarni boshqarishda zamonaviy metodologiyalarni qo'llash.

O'zbekiston yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish orqali ekologik va iqtisodiy barqarorlikka erishishni maqsad qilgan. Mamlakatning bu yo'nalishda amalga oshirayotgan chora-tadbirlari nafaqat milliy, balki mintaqaviy darajada ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Kelgusida quyosh va shamol energetikasini rivojlantirish, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish va ekologik ta'limni kuchaytirish orqali yashil iqtisodiyotning imkoniyatlarini yanada kengaytirish zarur. Bu mamlakatning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishida muhim qadam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. United Nations Environment Programme (UNEP). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. 2011.
2. Uzbekistan 2030 Development Strategy. *Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of Uzbekistan*.
3. World Bank. *Uzbekistan: Transition to a Green Economy*. 2020.
4. "Barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha O'zbekiston milliy hisobotlari." O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi.
5. Renewable Energy Agency (IRENA). *Renewable Energy in Central Asia*. 2019.

6. Z. Sa'dullayeva, "O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari," *Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali*, 2023.
7. Osiyo Taraqqiyot Banki. *Uzbekistan's Green Growth Development Agenda*. 2022.
8. Saitov, Sirojiddin. "Transport korxonalarida buxgalteriya hisobini takomillashtirish." *Journal of Contemporary World Studies* 2.4 (2024): 41-47.
9. Saitov, S. "Raqamli O'zbekiston-2030." amalda: muammo va istiqbollari//*International Journal of scientific and Applied Research* 1.3 (2024): 148-151.
10. Saitov, S. "Sattarova M. Korxonalarni boshqarishda innovatsiyalarning o'rni." *International scientific and practical conference*. Vol. 1. 2024.
11. Saitov, Sirojiddin. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida buxgalteriya hisobi tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari." *Science technology&Digital finance* 2.4 (2024): 32-37.
12. Saitov, Sirojiddin, and Elyorjon Axrorov. "O'zbekistonda iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish." *Science technology&Digital finance* 1.5 (2023): 158-164.
13. Saitov, Sirojiddin, and Oygul Karimqulova. "Raqamli iqtisodiyotning ijobiy va salbiy tomonlari, uning asosiy ko'rsatkichlari." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 139-145.
14. Saitov, Sirojiddin. "O'zbekistonning butun jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishining iqtisodiy ahamiyati." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 337-344.
15. Saitov, Sirojiddin. "Jahon iqtisodiyotida erkin iqtisodiy hududlarning tutgan o'rni va ahamiyati." *Science technology&Digital finance* 2.4 (2024): 23-31.
16. Saitov, Sirojiddin, and Madina Sattarova. "Korxonalarni boshqarishda innovatsiyalarning o'rni." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 209-214.
17. Saitov, Sirojiddin, and Nargiza Tolliboyeva. "O'zbekistonda tadbirkorlik muhitini yaxshilashda infratuzilmaning ro'lini oshirish." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 249-252.
18. Saitov, Sirojiddin, and Bolbek Jabborov. "O'zbekiston bank tizimini rivojlantirishda" raqamli banklar" imkoniyatlaridan foydalanish istiqbollari." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 118-122.
19. Сайтов, С., Хайдаров, Б., & Шодликов, Д. (2022). Кичик бизнес ва тadbirkorlikni rivojlantirish. *Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности*, 1(5), 297–300. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp297-300>
20. Хайдаров, Б., & Сайтов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. *Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы*, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>